

WISSENS/
TRANSFER/
SÜD/

Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften

Good Practice, Gender & Empowerment, Open Access

Titelbild: ©freshidea - Fotolia

Layout: Mareen Hauke

Geschlechterreflexiver Sprachgebrauch in dieser Broschüre:

Die einzelnen Texte der Broschüre enthalten je nach Vorlieben und Überzeugungen der einzelnen Autorinnen und Autoren bzw. Autor_innen* unterschiedliche Formen des geschlechterreflexiven Sprachgebrauchs. So finden Doppelnennungen und das Binnen-I Anwendung, die beide darauf abzielen, Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Weiters werden der Gender_Gap und das * (Sternchen) verwendet. Der Gender_Gap wird zwischen weiblicher und männlicher Form eingefügt, um einerseits auf die sog. Geschlechterklüft aufmerksam zu machen und andererseits Raum für weitere Geschlechter neben <Frau> und <Mann> zu schaffen. In dieser Broschüre dient der Unterstrich zusätzlich dazu, verschiedene Teil- oder Doppelbedeutungen eines Wortes hervorzuheben. Bsp.: Re_Produktion. Das Sternchen soll auf die Vielschichtigkeit einer sozialen Positionierung und/oder auf die Heterogenität einer Gruppe hinweisen. So haben Frauen* unterschiedliche Lebensbedingungen, Körper, Begehren, etc.; die soziale Positionierung einer Frau* wird nicht allein durch ihr Geschlecht bestimmt.

Inhalt

	Seite
Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften: Eine Einführung	3
Wissenstransfer in Österreich: Eine quantitative Erhebung	7
Wissenstransfer im Bereich ‚Gender & Empowerment‘	13
Open Access	18
Erfahrungen aus der Praxis	21
GSK-Wissenstransfer: Konkrete Beispiele einer good-practice	24

Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften

Eine Einführung

Markus Hayden & Daniel Wutti

Universitäten sind verpflichtet, zur Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen und der Lösung von Problemen beizutragen. In der EU-Strategie „Europa 2020“ sowie der Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation sind die Begriffe Wissens- und Technologietransfer zu zentralen Schlagwörtern geworden, um den Nutzen der Wissenschaft für die Gesellschaft sichtbar zu machen. Die Kulturwissenschaften leisten diesbezüglich einen besonderen Beitrag, da sie gesellschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen in ihrer Relevanz und Aktualität bearbeiten und die Resultate erneut an die Gesellschaft weitergegeben werden. Somit ermöglicht die kulturwissenschaftliche Forschung gesellschaftliche Innovationen, sie fördert aber auch die Region, in der sie stattfindet und trägt indirekt auch zum Erhalt und der Beförderung von Demokratie bei. Um die Vorteile der Kooperation zwischen Forschung und Gesellschaft sichtbar und bewusster zu machen, verfolgt die Fakultät für Kulturwissenschaften im „Wissenstransferzentrum Süd“ mit dem Projekt „Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften“, das Ziel, zu erforschen, wie der Transfer von Erkenntnissen in diesen Disziplinen besser gelingen kann.

Broschüre der Fakultät für Kulturwissenschaften
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015

Die beiden Hauptaufgaben von Universitäten sind Lehre und Forschung. Jene Verpflichtungen, die darüber hinausgehen, werden häufig als die ‚third mission‘ bezeichnet und beinhalten unter anderem Wissenstransfer zu außeruniversitären Feldern, wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Trencher, Yarime, McCormick, Doll, & Kraines, 2014). Die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Themenbereichs ist aktuell von Forschung hinsichtlich des Transfers von universitär gewonnenem Wissen hin zur Wirtschaft und Industrie dominiert (für einen Überblick siehe Geuna & Muscio, 2009). Andere Teilbereiche, wie etwa der Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK-Wissenschaften) und ihrer einzelnen Disziplinen, ist hingegen bisher nur unzureichend beforscht (Olmos-Peñuela, Benneworth, & Castro-Martinez, 2014). Während eine große Anzahl an Studien zu wissenschaftlichen Leistungen innerhalb der Scientific Community („Science to Science“) sowie zum Wissens- und Technologietransfer im Sinne von Vermarktung (Patentierungen, Lizenzierungen, Spin-Offs, etc.) existiert, sind Forschungen über die Kommunikation bzw. Kooperation mit PraktikerInnen („Science to Professionals“) oder der breiteren Öffentlichkeit („Science to Public“) sehr selten (Olmos-Peñuela, Castro-Martínez, & Manjarrés-Henríquez, 2010). Gerade diese beiden Bereiche sind jedoch von großer Bedeutung in den GSK-Wissenschaften. Ein Grund für diese Differenz in der Studienlage liegt darin begründet, dass Wissenstransfer in den GSK-Wissenschaften schwerer zu evaluieren und darzustellen ist, als in den sog. MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) (Olmos-Peñuela et al., 2014).

Um die Relevanz von Wissenstransfer in den GSK-Wissenschaften zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle exemplarisch ein Bereich genannt werden, der von besonderer Brisanz in der heutigen Forschungswelt ist, namentlich die Lösung globaler Probleme und Herausforderungen. Abgesehen von den unterschiedlichsten anderen Betätigungsfeldern nehmen die GSK-Disziplinen speziell in diesem Bereich eine bedeutende Rolle ein. Sowohl die jeweiligen Fakultäten und Institute, als auch die WissenschaftlerInnen selbst sind gefordert, ihren Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungen sowie zur Verbesserung der gesellschaftlichen Umstände zu leisten (Van Langenhove, 2012). Dies wiederum setzt unterschiedliche Aufgaben voraus, wie etwa die Beratung von PolitikerInnen, Gremien und anderen EntscheidungsträgerInnen oder die Aufklärung der Bevölkerung. All diese Bereiche sind praktische Anwendungsfelder von Wissenstransfer.

Unsere bisherigen Forschungen im Projekt „GSK-Wissenstransfer stärken“ des Institut für Philosophie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) zeigen, dass WissenschaftlerInnen der GSK-Disziplinen beachtliche Leistungen im GSK-Wissenstransfer vollbringen, diese aber im universitären Geschäft meist keine Beachtung erfahren, kaum wertgeschätzt werden und folglich wenig sichtbar sind. Dies ist unter anderem dadurch begründet, dass Wissenstransferleistungen nicht adäquat durch Kennzahlen erfasst werden. Während es genaue Kennziffern und Benchmarks für Leistungen im Bereich ‚Science to Science‘ gibt, wurden die beiden anderen Bereiche lange Zeit überhaupt nicht erfasst. Erst in den letzten Jahren gibt es Bestrebungen auch Wissenstransfer an den österreichischen Universitäten zu erfassen, etwa für die Anzahl der Publikationen ‚Science to Professionals‘ und ‚Science to Public‘ sowie für die Anzahl der Vorträge ‚Science to Professionals‘ und ‚Science to Public‘ (Wutti & Hayden, 2017).

In dieser Broschüre haben wir einige Texte zusammengefasst, die einen kleinen Einblick in das umfangreiche Themenfeld des Wissenstransfers in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften gewähren. Sie beleuchten konkrete Aufgabenbereiche sowie Beispiele und verdeutlichen, dass GSK-Wissenstransfer einen essenziellen Bestandteil universitären Alltages darstellt. Die Broschüre soll für das Thema sensibilisieren und durch gestärkte Awareness zu einem besseren Verständnis der Thematik beitragen.

Referenzen:

Fakultät für Kulturwissenschaften der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015, Broschüre.

Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The Governance of University Knowledge Transfer: A Critical Review of the Literature. *Minerva*, 47(1), 93–114.

Olmos-Peñuela, J., Benneworth, P., & Castro-Martinez, E. (2014). Are “STEM from Mars and SSH from Venus”? Challenging disciplinary stereotypes of research’s social value. *Science and Public Policy*, 41(3), 384–400. <https://doi.org/10.1093/scipol/sct071>

Olmos-Peñuela, J., Castro-Martínez, E., & Manjarrés-Henríquez, L. A. (2010). *Knowledge Transfer In Humanities And Social Science Research Groups: The Relevance Of Organizational Factors. Ingenio Working Paper Series 2010/15.*

Trencher, G., Yarime, M., McCormick, K. B., Doll, C. N. H., & Kraines, S. B. (2014). Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability. *Science and Public Policy*, 41(2), 151–179. <https://doi.org/10.1093/scipol/sct044>

Van Langenhove, L. (2012). Global issues: Make social sciences relevant. *Nature*, 484(7395), 442–442. <https://doi.org/10.1038/484442a>

Wutti, D., & Hayden, M. (2017). Knowledge Transfer in the Social Sciences and Humanities (SSH) – Definition, Motivators, Obstacles, and Visions. *Colloquium: New Philologies*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.23963/cnp.2017.2.1>

Wissenstransfer in Österreich: Eine quantitative Erhebung

Markus Hayden

Um die Einstellungen der österreichischen Forscher_innen zum Thema Wissenstransfer zu sammeln und übersichtlich darzustellen, wurde an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt im Zeitraum von April 2016 bis April 2017 eine Erhebung in Kooperation mit sämtlichen Universitäten der Wissenstransferzentren durchgeführt.

Neben einer qualitativ erhobenen Definition des Themas Wissenstransfer, wurden die Teilnehmer_innen befragt, welche Teilaspekte sie mit der Thematik verbinden, welche Motivatoren es gibt, Wissenstransfer zu betreiben und aufgrund welcher Hindernisse Forscher_innen Wissenstransfer nicht oder nur eingeschränkt betreiben. Im letzten Teil der Studie wurden die Befragten gebeten, eine Reihe von Aussagen auf einer 7-Punkt-Likert-Skala hinsichtlich der persönlichen Zustimmung zu bewerten. Die Aussagen bezogen sich auf Wahrnehmung, Bedeutung und Stellenwert des Themas Wissenstransfer in der wissenschaftlichen Community sowie in der Gesellschaft.

Sample

Insgesamt beteiligten sich 285 Forscher_innen von 18 österreichischen Universitäten an der Erhebung. Der Großteil der Teilnehmenden war zum Zeitpunkt der Erhebung promoviert bzw. habilitiert (Siehe Abb. unten). Entsprechend beschrieben ca. 40% der Befragten ihre aktuelle berufliche Position als Ordentliche-, Außerordentliche- oder Assoziierte Professuren, wohingegen sich ca. 20% als Postdoc-Assistent_innen oder Assistenz-Professor_innen bezeichnete. Gefragt nach den vordergründigen wissenschaftlichen Disziplinen gab die große Mehrheit der Befragten (~60%) an, im Bereich der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften zu forschen, gefolgt von den naturwissenschaftlichen-, technischen- und Ingenieurwissenschaften. Rund 6% sind im Bereich der medizinischen Wissenschaften tätig, 4% im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und weitere 3% im Bereich der Umweltwissenschaften. Die übrigen 7% waren anderen wissenschaftlichen Disziplinen zuzuordnen.

Höchste abgeschlossene Ausbildung

Ergebnisse

Befragt nach den Teilaspekten des Themas Wissenstransfer gaben die Forscher_innen folgende Kategorien an:

Wie in der Abbildung ersichtlich, wurden insbesondere Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vorträge und Tagungen außerhalb der Scientific Community dem Thema Wissenstransfer zugeordnet. Darüber hinaus gab die große Mehrheit der Befragten an, die universitäre Lehre, Fortbildungen für die Praxis sowie Kooperationen mit außeruniversitären (Forschungs-)Einrichtungen, mit dem Thema zu verbinden. Die „klassischen“ Kennzahlen (Patente, Spin-Offs, Auftragsforschung) wurden hingegen deutlich seltener ausgewählt.

Zur Klärung der Frage, ob das Thema in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich wahrgenommen wird, berechneten wir für jede Kategorie einen

T-Test für unabhängige Stichproben. Dabei stellte sich heraus, dass GSK-Wissenschaftler_innen signifikant häufiger die Kategorien Wissenschaftskommunikation, Vorträge/Tagungen außerhalb der Scientific Community, Kooperationen mit Vereinen, Organisation von Ausstellungen sowie die Beteiligung in außeruniversitären Gremien nannten. Im Gegensatz dazu wurden Publikationen für spezifische Berufsgruppen, Kooperationen mit Firmen/Konzernen, Spin-Off-Aktivitäten sowie die Vermarktung von Wissen in Form von Patenten und Copyrights, etc. signifikant häufiger von Wissenschaftler_innen anderer Disziplinen benannt.

Rund 80% aller Befragten gaben an, dass es vor allem die persönliche Motivation sei, die für ein Engagement im Wissenstransfer verantwortlich ist. Weitere häufig genannte Gründe waren gesellschaftliche Aspekte (66% Zustimmung), der Wunsch, das eigene Wissen auch anwendbar zu machen (61% Zustimmung) oder das Bedürfnis nach Information der Öffentlichkeit (46% Zustimmung). Zudem äußerte etwa die Hälfte der Teilnehmer_innen, durch Wissenstransfer des Ansehens der Universität, Fakultät oder Forschungsgruppe verbessern zu wollen. Weniger als ein Viertel der Befragten gab an, dass Wissenstransferleistungen laut Arbeitsvertrag zu erbringen seien und nur 14% bestätigten den Wunsch nach Wissenstransferleistung von höherer Dienstebene. Auch finanzielle Interessen, wie etwa in Form von Projektförderungen oder Subventionen sowie die Vermarktung von Wissen spielen laut Aussage der Teilnehmer_innen nur eine untergeordnete Rolle. Auf die Frage, welche Faktoren ein Engagement im Bereich Wissenstransfer behindern, kristallisierte sich vor allem der Mangel an zeitlichen Ressourcen heraus. Zudem merkten einige Wissenschaftler_innen an, dass Leistungen in diesem Bereich für die Karriere nicht förderlich seien.

Im letzten Teil der Studie konnten inhaltlich folgende Hauptaussagen gewonnen werden:

- Wissenstransfer wird von den Befragten als wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit beschrieben.
- Wissenstransfer bedient das öffentliche Interesse und rechtfertigt mitunter auch die Kosten, die dem Staat aufgrund der Finanzierung der Universitäten entstehen.
- Wissenstransfer bildet die Schnittstelle zwischen Universität und Öffentlichkeit sowie Universität und Praxis.
- Dementsprechend dient Wissenstransfer auch der Anwendbarkeit von theoretischem Wissen

- Obwohl die Bedeutung von Wissenstransfer hervorgehoben wurde bekundeten die Befragten auch, dass Wissenstransfer innerhalb der Scientific Community nicht bzw. nur kaum wertgeschätzt wird und auch karrieretechnisch als nicht förderlich angesehen werde.
- Die Darstellung von Wissenstransferleistungen ist im Moment nur sehr eingeschränkt und unzureichend möglich. Eine Erweiterung der abbildbaren Leistungen (speziell in den Bereichen ‚Science to Professionals‘ und ‚Science to Public‘) ist indiziert.

Um zu überprüfen, ob Unterschiede zwischen den GSK-Wissenschaftler_innen und den Wissenschaftler_innen anderer Disziplinen festzustellen sind, wurde für jedes Item ein T-Test für unabhängige Stichproben berechnet. Die Ergebnisse zeigten signifikante Unterschiede in den Einstellungen hinsichtlich Verwertung, Bedeutung für die wissenschaftliche Karriere und Bedeutung der Tätigkeiten im Bereich ‚Science to Public‘. Trotz der Signifikanz der Ergebnisse ist es wichtig hervorzuheben, dass beide Gruppen bei sämtlichen Items dennoch in die gleiche Richtung (Zustimmung bzw. Ablehnung) tendierten. Lediglich der Grad der Zustimmung/Ablehnung unterschied sich geringfügig mit kleinen bis mittleren Effektstärken (Cohen, 1988).

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Thema Wissenstransfer zwar von den Forscher_innen selbst als wichtig erachtet wird und einen ernstzunehmenden Stellenwert einnimmt, jedoch trotzdem innerhalb der Scientific Community kaum Wertschätzung erfährt. Diese Einstellung wurde von der überwiegenden Mehrheit der Befragten, unabhängig von der wissenschaftlichen Disziplin, angegeben. Die verschiedenen Teilbereiche des Feldes wurden dargelegt, wobei jene, die als klassische Benchmarks etwa in Wissensbilanzen Eingang gefunden haben, deutlich seltener benannt werden als andere Komponenten. Persönliche Motivation, gesellschaftliche Aspekte und der Wunsch, Anwendungsfelder für theoretisches Wissen zu erschließen, sind gängige Motivatoren, Wissenstransfer zu betreiben, wohingegen ein Mangel an zeitlichen Ressourcen als Haupthindernis benannt wurde.

Unterschiede zwischen den GSK-Wissenschaftler_innen und jenen, anderer wissenschaftlicher Disziplinen konnten vor allem in der Frage der Teilbereiche des Themas Wissenstransfer sowie in den Einstellungen zum Thema festgestellt werden. Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass das Antwortverhalten der Befragten dennoch in die gleiche Richtung tendierte und sich lediglich im Grad der Zustimmung unterschied.

Referenz:

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd. ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Wissenstransfer im Bereich 'Gender & Empowerment'

Mareen Hauke

Wissenstransfer ist ein Begriff, dessen Bedeutung sich wie jeder Begriff anhand seines Gebrauchs manifestiert und verändert. In den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften bedeutet Wissenstransfer u.a. die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Öffentlichkeit bzw. die Praxis *und auch wieder zurück* (Wutti & Hayden, 2017). In der queer_feministischen*¹ Literatur und in den Feministischen* Wissenschaften/Gender Studies ist der Begriff Wissenstransfer als solches zwar nicht verbreitet, die Bedeutung einer Wechselbeziehung zwischen Lebensrealitäten und akademischen Diskursen bzw. zwischen Theorie und Praxis wird jedoch betont (Fleisch, 2013). Tatsächlich wurde der Einzug der Feministischen* Wissenschaften in die Universitäten von Feministinnen* erkämpft, die sich in die Universitätsstrukturen einmischten und diese Studien- und Forschungsbereiche einforderten und initiieren. Die Feministischen* Wissenschaften² entstanden also durch einen Wissenstransferprozess von der Öffentlichkeit aus, hin zu den Universitäten. Bei diesem Bottom-Up-Prozess handelte es sich um eine feministische* Kritik an universitären Praxen. Nach wie vor spiegelt sich diese Kritik in dem wissenschaftlichen Anspruch einiger Forscher_innen* wieder. Demnach sollten Forschungsprojekte an den Lebensrealitäten von Frauen* anknüpfen. Inzwischen sei dieser ursprüngliche Anspruch jedoch aufgrund von Institutionalisierungs- und Akademisierungsprozessen stark in den Hintergrund getreten, so die Kritik. Dennoch: Die Anschlussfähigkeit

an und für selbstdefinierte Communities bleibt ein wichtiges Anliegen in Bezug auf den Themenkomplex ‚Gender & Empowerment‘³ (Tudor, 2011). Diese kann durch die sogenannte ‚kritische Verortung‘ gewährleistet werden – ein Konzept, dem einige theoretische Vorannahmen zugrunde liegen: So wird etwa davon ausgegangen, dass Privilegierungen und Diskriminierungen soziale Konstruktionen sind, die durch ständiges Wiederholen immer wieder rekonstruiert werden. Durch diesen Prozess wird jedoch keine Situation 1:1 reproduziert, sondern es ergeben sich immer wieder kleine Änderungen (Haraway, 1995). In diesen liegt auch das Potenzial zu großen Veränderungen, was sowohl als Chance als auch als Gefahr gesehen werden kann. Jegliche Veränderungen, so auch strukturelle, würden sich durch Intra-Aktionen⁴ innerhalb eines Strukturnetzwerks ergeben, in dem sich alles, auch jeder Mensch* bewege und zugleich von ihm bewegt werde (Barad, 2003). Unter kritischer Verortung versteht man die Sichtbarmachung und Reflexion möglichst vieler, für das Forschungsprojekt relevanter Positionen und Interdependenzen innerhalb dieses Netzwerks (Tudor, 2011). Durch diese Sichtbarmachung der Machtverhältnisse wird die Forschung angreifbar und damit anschlussfähig. Zur kritischen Verortung gehört daher offenzulegen, von welchen Privilegierungen und Diskriminierungen die Forschenden selbst betroffen sind und welche (politischen) Ziele sie mit ihrer Forschung verfolgen. Außerdem sollte die Forschungssituation als Ganze unter die Lupe genommen werden (Clarke, 2012): Warum, von wem und für wen wird das Projekt finanziert? Mit welcher Intention? Wer darf bei diesem Projekt mitwirken und wer nicht? Wem nutzt es und wem nicht? (Schwarz, 2013) Wer sich als Forscher_in* diese Fragen stellt, bekommt relativ schnell einen Überblick von dem eigenen Handlungsspielraum und darüber, wo sich möglicherweise die ‚blinden Flecken‘ der eigenen Wahrnehmung verbergen – nämlich dort, wo man nicht vom Standpunkt der Diskriminierten aus sehen kann (Haraway, 1995).

Mittels kritischer Verortung wird versucht, dem Anspruch verantwortungsvoller Forschung gerecht zu werden (Tudor, 2011). Diesem Anspruch will auch die laufende Forschung zum Thema Wissenstransfer im Bereich ‚Gender & Empowerment‘ gerecht werden. Der re_konstituierende Einfluss der bewegten – und doch starren – Machtstrukturen wird daher in den einzelnen Phasen mitgedacht und diskriminierenden Effekten wird versucht entgegenzuwirken. Dies geschieht einerseits darüber, dass eigene Privilegien und Diskriminierungen reflektiert werden. So verfügt die Forscherin über sehr viele Privilegien und wird lediglich in Bezug auf die Kategorien ‚Geschlecht‘ und ‚sexuelle Orientierung‘ diskriminiert. Die Gefahr eines Übersehens

anders diskriminierter Standpunkte ist daher relativ hoch (Haraway, 1995). Dieser Gefahr wird entgegengewirkt, indem die sozialen Positionierungen der Interviewpartner_innen* dokumentiert werden und die Auswahl weiterer Interviewpartner_innen* daran ausgerichtet wird, eine möglichst heterogene Stichprobe in Bezug auf Privilegierungen und Diskriminierungen zu erhalten. Außerdem soll der weitere Forschungsprozess partizipativ gestaltet werden: Die Interviewpartner_innen* sollen sich aktiv am Forschungsprozess beteiligen können.

Was die Forschungssituation als Ganze betrifft, so muss an dieser Stelle aus Platzgründen auf eine detaillierte Analyse verzichtet werden; der Handlungsspielraum im Feld wird als relativ groß eingeschätzt. Welche Bedeutung dem Begriff Wissenstransfer im Bereich ‚Gender & Empowerment‘ zukommt, ist Ausgangspunkt der Forschung. Ziel ist es, verschiedene Formen des Wissenstrfers im Bereich ‚Gender & Empowerment‘ zu benennen, Gründe für be- bzw. verhinderten Wissenstransfer zu analysieren, nachhaltige Lösungen für diese Probleme zu entwickeln und bedarfsorientierte Wissenstransferprozesse zu initiieren. Für diesen Zweck werden qualitative Interviews mit im Bereich ‚Gender & Empowerment‘ tätigen Personen in der Region Kärnten durchgeführt. Eine möglichst große Vielfalt an Tätigkeitsbereichen und sozialen Positionierungen der Interviewpartner_innen* wird angestrebt.

Die bisherige Stichprobe weist deutlich mehr Privilegierungen als Diskriminierungen auf. Alle der zwischen 24 und 44 Jahre alten Interviewpartner_innen* gaben an, einen festen Wohnsitz zu haben und weder körperlich noch psychisch beeinträchtigt zu sein. Für sieben von neun Interviewpartner_innen* ist Deutsch die Erstsprache. Jeweils eine Person ist ‚of Color‘, muslimischen Glaubens (Restliche Stichprobe: römisch-katholisch oder ohne Konfession) und bisexuell (Restliche Stichprobe: heterosexuell oder ‚keine Angabe‘). Migrationserfahrungen wurden von zwei Interviewpartner_innen* innerhalb der EU gemacht; zwei weitere migrierten über die Grenzen der EU hinaus. Lediglich in Bezug auf die Kategorie Geschlecht weist die Stichprobe deutlich mehr Diskriminierte als Privilegierte auf; es wurden überwiegend Frauen* interviewt. Bei der Auswahl weiterer Interviewpartner_innen* wird die Erhöhung der Heterogenität der sozialen Positionierungen innerhalb der Stichprobe angestrebt.

Über die Bedeutung von Wissenstransfer sind sich die Interviewpartner_innen weitestgehend einig: Sie verstehen darunter die Vermittlung von Wissen. Für die einen steht dabei die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund,

für andere die Wechselseitigkeit der Wissensvermittlung und für wieder andere ist jegliche Vermittlung von Wissen Wissenstransfer. Als Hindernisse des Wissenstransfers werden überwiegend fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen genannt, aber auch Kommunikationsprobleme. Fast alle Interviewpartner_innen* wünschen sich einen stärkeren Austausch und mehr Zusammenarbeit zwischen Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen. Einige konkrete Vorschläge zur Erreichung dieses Ziels und zur Überwindung von weiteren Kommunikationsproblemen wurden bereits in den Interviews gemacht. Beispielsweise sei der Abbau von Hierarchien und die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenssituationen wichtig, damit sich alle gleichermaßen angesprochen und zum Gespräch eingeladen fühlen.

Für den weiteren Verlauf der Forschung ist vorgesehen, dass die bisherigen Ergebnisse der fortlaufenden qualitativen Erhebung einem inner- und außeruniversitären Fachpublikum und Interessierten vorgestellt werden und im Anschluss daran eine Arbeitsgruppe ‚Gender & Empowerment‘ eingerichtet wird, die den weiteren Forschungsverlauf diskutiert und mitbestimmt. Vorschläge für die nachhaltige Verbesserung und Optimierung oder Initiierung von Wissenstransferprozessen im Bereich ‚Gender & Empowerment‘ werden hier gemeinsam erarbeitet, wobei Synergieeffekte genutzt werden können.

¹ Der Unterstrich oder ‚Gap‘ (= Lücke, Spalt, Kluft) zwischen ‚queer‘ und ‚feministischen*‘ soll hier anzeigen, dass queere und feministische* Ansätze sich nicht nur ergänzen, sondern auch widersprechen können. So wird in einigen feministischen* Ansätzen die soziale Konstruktion von ‚Geschlecht‘ nicht mitgedacht, wodurch viele Diskriminierungen, die in Verbindung mit der Konstruktion von ‚Geschlecht‘ entstehen, übersehen oder sogar re_produziert werden. Queere Politiken setzen hingegen bei genau diesen Re_Konstruktionsprozessen mit Dekonstruktionsprozessen an und bieten entsprechend differenziertere Handlungsansätze (Bretz & Lantzsch, 2013).

² Auf der Grundlage der Feministischen* Wissenschaften entstanden später die Gender Studies, die zum Teil Kritik an den Feministischen* Wissenschaften üben.

³ ‚Gender & Empowerment‘, als Themenkomplex verstanden, beinhaltet Formen der Selbstermächtigung auf psychosozialer und gesellschaftspolitischer Ebene, mittels derer Diskriminierungen getrotzt wird, denen eine_r* aufgrund der Konstruktion von ‚Geschlecht‘ und den dazugehörigen Interdependenzen ausgesetzt ist (Butler, 1991; Collins, 1991; Schwarz, 2013, 2014). Dem Dialog wird in verschiedenen Bereichen des Empowerments eine hohe Wirkmächtigkeit zugeschrieben.

⁴ Der Begriff der Intra-Aktion soll zweierlei verdeutlichen: Einerseits gilt die Annahme, dass es kein ‚Außen‘ des bewegten Strukturnetzwerks gibt: alles entsteht und vergeht innerhalb desselben und es gibt entsprechend keine Einflussmöglichkeit oder Betrachtungsweise von ‚außen‘. Andererseits veranschaulicht der Begriff die Beweglichkeit der Grenzen innerhalb des Netzwerks. So interagieren Dinge und Menschen* nicht mit- oder untereinander, sondern sie *intra-agieren*. Nach jeder Intra-Aktion sind sie verändert, wenn auch nur geringfügig (Barad, 2003).

Referenzen:

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. *Signs*, 28(3), 801–831.

Bretz, L. & Lantzsch, N. (2013). *Queer_Feminismus. Label & Lebensrealität*. Münster: Unrast.

Butler, J. (1991). *Das Unbehagen der Geschlechter*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Clarke, A. E. (2012). *Situationsanalyse. Grounded Theory nach dem Post-modern Turn*. Wiesbaden: Springer.

Collins, P. H. (1991). Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. In P.H. Collins, *Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (2. Aufl., S. 221–238). London: Routledge.

Fleisch, R. (2013). Über die unerlässliche Verbindung von feministischer Theorie mit feministischer Praxis. In D. Fink, B. Krondorfer, S. Prokop & C. Brunner (Hrsg.innen), *Prekarität und Freiheit? Feministische Wissenschaft, Kulturkritik und Selbstorganisation* (S. 169-177). Münster: Westfälisches Dampfboot.

Haraway, D. (1995). Situiertes Wissen. In C. Hammer & I. Stieß (Hrsg._innen), *Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen* (S. 73–97). Frankfurt am Main: Campus.

Schwarz, S. (2013). Intersectionality traveling into psychology. *Portal Intersektionalität. Forschungsplattform und Praxisforum für Intersektionalität und Interdependenzen*. Zugriff am 17.07.2017 unter <http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/ueberblickstexte/schwarz/>

Schwarz, S. (2014). *Gendergerechtigkeit als Universalkonzept? Kritische und kultursensible Analysen von Gendermainstreaming nach einer Katastrophe*. Wiesbaden: Springer.

Tudor, A. (2011). feminismus w_orten lernen. Praktiken kritischer Ver_Ortung in feministischen Wissensproduktionen. In AK Feministische Sprachpraxis (Hrsg._innen), *Feminismus schreiben lernen*. Transdisziplinäre Genderstudien 3, 1. (S. 57–99). Frankfurt am Main: Brandes & Aspel.

Wutti, D., & Hayden, M. (2017). Knowledge Transfer in the Social Sciences and Humanities (SSH) – Definition, Motivators, Obstacles, and Visions. *Colloquium: New Philologies*, 2(1), 87–101.

Open Access

Sandra Vidoni

Open Access ist gegenwärtig ein sehr aktuelles Thema, das global immer größere Aufmerksamkeit findet.

Unter dem Begriff „Open Access“ wird der uneingeschränkte und unentgeltliche Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen im Internet verstanden¹. Die geförderte öffentliche Forschung soll für die Allgemeinheit unkompliziert und kostenfrei zur Verfügung stehen. Dadurch soll die Verbreitung von Informationen maximiert und die wissenschaftliche Kommunikation verbessert werden².

Die zwei wichtigsten Publikationswege im Bereich Open Access sind der „Goldene Weg“ und der „Grüne Weg“.

Der „Goldene Weg“ ist die Erstveröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge in einem elektronischen Medium (bspw. in einer Zeitschrift), welches den Open Access Bedingungen folgt³. Der Open Access Publikation geht bei dieser Form der Veröffentlichung keine Verlagsveröffentlichung voraus. Bei diesem Weg fallen allerdings für die AutorInnen sogenannte APCs (Article Processing Charges) an⁴. Da der Autor/die Autorin diese Gebühr in den meisten Fällen nicht selbst bezahlt, sollte vorab geklärt werden, ob diese von einer Institution/Einrichtung oder im Wege einer Projektförderung übernommen wird⁵. Beim goldenen Weg bleiben die Rechte bei dem Autor/der Autorin und gehen nicht auf den Verlag über⁶. Im Directory of Open Access Journal erhält man einen Überblick über anerkannte Open Access – Zeitschriften⁷.

Unter dem „Grünen Weg“ (self-archiving) versteht man die Parallelveröffentlichung von einem in einer Zeitschrift oder in einem Verlag bereits erschienenen wissenschaftlichen Beitrag in einem frei zugänglichen institutionellen oder fachspezifischen Repositorium⁸. Hier sollte vorab geklärt werden, was in dem Verlagsvertrag geregelt ist bzw. wie lange die Embargofristen sind. Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Verlage gestattet eine zeitliche Verzögerung der Publikation der Artikel in einem Repositorium.

Eine weitere Publikationsvariante ist das Hybrid Open Access. Bei diesem Weg können Publikationen aus Subskriptionszeitschriften wahlweise gegen Entgelt frei zugänglich gemacht werden⁹. Dieses Modell ist sehr fragwürdig, da Verlage von Institutionen in zweierlei Hinsicht kassieren: Der Autor/die Autorin bezahlt die Open Access Publikationsgebühr, damit der Beitrag in einer Abonnement- bzw. Subskriptionszeitschrift freigeschaltet wird und die Bibliothek zahlt zusätzlich für Abonnements bzw. Subskriptionen, wenn die Institution auf den gesamten Inhalt der betreffenden Zeitschriften zugreifen will. Man spricht vom sogenannten „double dipping“¹⁰.

Eine Veröffentlichung in einem Open Access Medium bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Der Austausch zwischen den WissenschaftlerInnen soll erleichtert werden, die Anzahl der LeserInnen und Zitate steigt, die Dokumente sind, durch die Veröffentlichung in Repositorien, langfristig verfügbar. Ein weiterer positiver Faktor ist, dass digitale Publikationen durch Suchmaschinen und Bibliothekskataloge besser auffindbar werden. Überdies entfallen auch die Kosten und der Zeitaufwand für Vertrieb und Druck¹¹.

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) unterstützt das Konzept des Open Access und ermöglicht es ihren WissenschaftlerInnen, vor allem aber dem wissenschaftlichen Nachwuchs ihre Publikationstätigkeiten in Open Access Portalen, Open Access Zeitschriften oder in Repositorien zu veröffentlichen. Sie erfüllt damit ihre gesellschaftliche Verantwortung zur Förderung eines freien Zugangs der Öffentlichkeit zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. An der AAU wurden bereits zwei Open Access Journals gegründet und die Einführung des Open Access Publikationsrepositoriums „net library“ steht kurz bevor.

Referenzen:

- [1] <https://open-access.net/AT-DE/informationen-zu-open-access/was-bedeutet-open-access/> [16.06.2017]
- [2] <https://www.bmbf.de/de/open-access-das-urheber-recht-muss-der-wissenschaft-dienen-846.html> [29.06.2017]
- [3] <https://www.bmbf.de/files/open-access-strategien.pdf> [20.06.2017]
- [4] https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open_access [19.06.2017]
- [5] <https://www.bmbf.de/files/open-access-strategien.pdf> [16.06.2017]
- [6] <http://scilog.fwf.ac.at/artikel/4479/der-goldene-weg-zu-open-science> [13.06.2017]
- [7] <https://doaj.org/> [15.06.2017]
- [8] Hartmann/Jansen, Open Content – Open Access, Freie Inhalte als Herausforderung für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Forschungsbericht, Band 16 (2008)
- [9] <https://open-access.net/AT-DE/informationen-zu-open-access/geschaeftsmodelle/> [20.06.2017]
- [10] <https://open-access.net/AT-DE/informationen-zu-open-access/geschaeftsmodelle/> [20.06.2017]
- [11] <https://www.openaccess.uni-mainz.de/ihre-vorteile-im-ueberblick/> [12.06.2017]

Erfahrungen aus der Praxis

Margarita Petrova

WTZ Süd

Das WTZ-Süd bereitete einige interaktive Veranstaltungen vor, die den Wissenstransfer und die Interdisziplinarität fördern sollten. Ziel der Veranstaltungen waren Win-Win Situationen, die für Studierende aus verschiedensten Bereichen, Unternehmen und Lehrende profitabel sind. Exemplarisch soll an dieser Stelle der Wirtschaftsgeist-Workshop Erwähnung finden.

Wirtschaftsgeist-Workshop

Der Wirtschaftsgeist-Workshop ist ein Beispiel für eine disziplinübergreifende Veranstaltung mit Praxisbezug und Kooperationen zwischen Studierenden und Akteur_innen aus der Wirtschaft. Hier handelt es sich grundsätzlich um GSK- und EEK-Studierende, die Interesse an verschiedenen Wirtschaftsaspekten sowie einer Wirtschaftskarriere zeigen. Den Teilnehmer_innen wurde die Möglichkeit geboten, einige Startup Unternehmen aus Graz zu treffen und sich über die Herausforderungen der verschiedenen Unternehmensbereiche zu erkundigen, aber auch gemeinsam mit den Unternehmen an einer Challenge zu arbeiten. Konkret stellten die Jungunternehmer_innen aktuelle Aufgaben aus der beruflichen Praxis vor. Die Studierenden sollten in interdisziplinären Teams unter dem Mentoring der Startups und der Moderation eines Innovationscoachs kreative Lösungsansätze entwickeln und ausarbeiten. Zu den Aufgaben der Studierenden gehörten die Konzept-

orientierung eines innovativen Imagevideos, die Weiterentwicklung einer Trainings-App für Leistungs- und Breitensportler_innen, die Erarbeitung eines geeigneten Produktdesigns sowie die Erweiterung einer bestehenden App um lernerweiternde Features. Somit entstand ein reger Austausch zwischen Studierenden und Unternehmen, von dem alle Beteiligten profitierten: Während die Studierenden Erfahrungen aus der Wirtschaftswelt tanken konnten, bedienten sich die Startups der vielseitigen Expertise der GSK- und EEK-Disziplinen.

Erfahrungen und Rückmeldungen der Teilnehmer_innen

Einige Unternehmer_innen berichteten, dass sich speziell der Zugewinn an unterschiedlichen Sichtweisen auf das eigene Projekt als fruchtbar erwiesen hatte. Viele verwiesen auf die positiven Aspekte eines interdisziplinären Teams und darauf, dass die Inputs der GSK- und EEK-Wissenschaftler_innen als bereichernd wahrgenommen wurden. Beide Aspekte seien wichtig in Hinblick auf Effizienz und Ideenvielfalt. Auch die Vernetzung mit anderen Startups wurde als ein besonderer Gewinn für die Jungunternehmer_innen wahrgenommen, da auch Raum und Zeit für einen Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung geboten war.

Die Studierenden, auf der anderen Seite, bewerteten vor allem den direkten Kontakt zu den Startups als besonders positiv. Viele Teilnehmer_innen waren zum Teil überrascht, dass es gar nicht so schwierig sein muss, die eigenen Ideen in einem Unternehmen umzusetzen. Zudem wurde angemerkt, dass die Zusammenarbeit mit den Startups Mut machte, einmal selbst den Schritt zur eigenen Unternehmensgründung zu wagen.

WTZ Ost

Auch das WTZ-Ost befasst sich mit der Aufgabe, Wissen und Forschungsergebnisse über die Grenzen der Universität hinaus zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu transferieren. Die universitären Kooperationspartner sind in den unterschiedlichsten Bereichen angesiedelt: Von GSK- und EEK-Disziplinen, über Technik bis hin zu Biowissenschaften und Medizin.

Ein Beispiel für ein Kooperationsprojekt zwischen den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Akteur_innen aus der Wirtschaft ist das Projekt Ideengarten, das als interdisziplinäre Veranstaltung eine Brücke zwischen Forschung und Unternehmen darstellt.

Ideengarten - das Studipreneurshipcamp

Der Ideengarten ist eine universitäre Veranstaltung, die in lockerer Atmosphäre wirtschaftliche Grundlagen vermittelt und bei dem Teilnehmer_innen in die Erfahrungswelten erfolgreicher Jungunternehmer_innen eintauchen können. Die Veranstaltung fand in der Form eines „Boot Camps“ statt und war intensiv gestaltet worden. Innerhalb von vier Tagen sollten sechs Geschäftsideen entwickelt, bearbeitet und präsentiert werden. Zur Veranstaltung waren Studierende aller Disziplinen eingeladen, von denen schließlich 30 Student_innen unterschiedlicher Studienrichtungen ausgewählt und sechs transdisziplinären Teams zugeteilt wurden.

Ziel der Veranstaltung war es, nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern die Teilnehmer_innen auch praktische Erfahrungen zum Thema Firmengründung sammeln zu lassen. So sollte eine solide Einführung in das Thema Entrepreneurship geboten werden, welche durch das abwechslungsreiche Programm aus Theorie und Praxis untermauert wurde. Besonders profitierten all jene Studierende, die bislang noch keine Erfahrungen in der freien Wirtschaft sammeln konnten.

Erfahrungen und Rückmeldungen der Teilnehmer_innen

Wie auch schon bei der ersten Ideengarten Veranstaltung, welche zwei Jahre zuvor in Wien stattgefunden hatte, zeugten die Rückmeldungen auch dieses Mal von hoher Zufriedenheit unter den Teilnehmer_innen: 95% der Beteiligten empfahlen die Veranstaltung weiter. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird der Ideengarten im September 2017 mit dem erprobten Konzept zum dritten Mal durchgeführt werden. Die einzige Änderung betrifft die örtlichen Gegebenheiten, da die Veranstaltung nicht nur in einer Stadt, sondern in unterschiedlichen Orten angeboten wird, um Ideen und Strategien maximieren zu können.

GSK-Wissenstransfer: Konkrete Beispiele einer good-practice

Markus Hayden & Mareen Hauke

Zur Forcierung des Wissenstransfers ist es speziell in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften wichtig, dass Wissenschaftler_innen neben ihren hoch gerankten wissenschaftlichen Arbeiten auch die Bereiche ‚Science to Professionals‘ und ‚Science to Public‘ bedienen. Dieser Schritt sollte konzeptuell schon zu Beginn eines Forschungsprojektes mitbedacht werden, indem Wissenstransfer bereits in der Planung berücksichtigt wird. Im Rahmen des WTZ-Süd wurde versucht, über diese Empfehlung hinaus noch weitere Punkte zu finden, die ein systematisches Vorgehen erleichtern. Zur genaueren Exploration einer solchen ‚good-practice‘ im Bereich GSK-Wissenstransfer, wurden Beispiele für gelungenen Wissenstransfer in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften gesucht und zusammengetragen. Sämtliche Institute der kulturwissenschaftlichen Fakultät sowie der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) wurden gebeten, jene Projekte bzw. konkrete Umsetzungen zu benennen, in denen Wissenstransfer gut gelungen ist. Zudem wurden auch die anderen Fakultäten um etwaige Nennungen gebeten. Nach Abschluss der Erhebungsphase wurden die Nennungen ausgewertet und strukturiert. Die Angaben reichten von einzelnen, konkreten Umsetzungen wie etwa Vorträgen bis hin zu umfangreichen und mehrschichtigen Forschungsprojekten. Um einen Eindruck von den unterschiedlichen Projekten und Strategien zu bekommen, haben wir einige exemplarische Beispiele ausgewählt und im Folgenden kurz zusammengefasst.

Projekt IMST

IMST (Innovationen Machen Schulen Top) ist eine österreichweite Initiative, in welcher Schulen, Schulbehörden, Pädagogische Hochschulen und Universitäten sowie weitere Kooperationspartner_innen zusammenarbeiten. Hauptträger sind das Bundesministerium für Bildung und die AAU auf der Basis einer interkommunalen Kooperation. Ziel der Initiative ist die Unterstützung von Lehrer_innen bei der Durchführung und Umsetzung von Innovationen im MINDT-Unterricht (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Deutsch und Technik). Neben Förderungen in Themenprogrammen und regionalen Netzwerken wird die Initiierung und Weiterentwicklung von Regionalen Fachdidaktikzentren betrieben. Gender und Diversität sowie Evaluation sind auf allen Ebenen integriert. Dem Wissenstransfer dienen u.a. jährlich eine Tagung und ein IMST-Tag, Vorträge, (Fach-)Literatur, ein IMST-Newsletter, ein IMST-Wiki und ein IMST-Award für herausragende innovative Unterrichts- und Schulprojekte im MINDT-Bereich sowie in verwandten Fächern im österreichischen Schul- und Bildungswesen.

Projekt URBWATER

URBWATER ist ein vom FWF gefördertes interdisziplinäres Projekt, das die Veränderungen der Wiener Gewässerlandschaft von 1683 bis 1918 beforcht und deren Wechselwirkungen mit der städtischen Entwicklung untersucht. Im Rahmen des Projektes wurden neben wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen unter anderem Ausstellungen veranstaltet, für die Öffentlichkeit bestimmte Texte publiziert und Medienbeiträge verfasst. Die Einbindung der Ergebnisse in den Wiener Kulturgüteratlas (online) macht sie dauerhaft allgemein zugänglich.

Projekt Erinnerungsgemeinschaften in Kärnten

Das Projekt widmet sich jener Generation junger Menschen, die als letzte mit den unmittelbaren ZeitzeugInnen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus in Austausch treten kann. Mit Kärnten/Koroška wird dabei eine besondere Region in den Blick genommen: Hier treffen verschiedene Erinnerungsgemeinschaften, mit deutlich unterscheidbare Erinnerungskulturen, auf kleinstem Raum aufeinander. Die Forschungsgruppe fokussiert sich auf das Spannungsfeld zwischen öffentlich und familiär konstruierter Erinnerung bei Jugendlichen. So werden die Weitergabe von Erinnerungen der ZeitzeugInnen und die Weitergabe von Bildungswissen an Jugendliche analysiert und miteinander verglichen.

Lehrveranstaltung: Gender in der Praxis. Einblicke in die Arbeitsfelder der Gender Studies

In der Lehrveranstaltung wurde der Wissenstransfer zwischen Gender-Wissen aus den Gender Studies und Gender-Wissen von Praktiker_innen behandelt. Studierende lernten in den ersten Einheiten Konzepte der Frauenförderung und Gleichstellung sowie theoretische Ansätze der Gender Studies kennen. In den darauffolgenden Einheiten stellten Gender-Expert_innen aus der Praxis ihre jeweiligen Arbeitsweisen und -inhalte vor und nahmen an einer von Studierenden gestalteten und geleiteten Diskussionsrunde teil. In einer abschließenden schriftlichen Ausarbeitung reflektierten die Studierenden schließlich folgende Fragen: Wie kommt Gender-Wissen in der Praxis zur Anwendung? Welche neuen Erkenntnisse aus der Praxis sind für die Überprüfung und Weiterentwicklung theoretischer Annahmen relevant?

Handyfilme

In dem Forschungsprojekt wird untersucht, wie der Alltag von Jugendlichen durch Handyfilme wahrgenommen und konstruiert wird; insb. inwiefern Jugendliche Handyfilme zur Selbstermächtigung und zur Verhandlung von Teil-Identitäten nutzen. Wissenstransfer ist dabei integraler Bestandteil des Projekts: Künstlerische und wissenschaftliche Wissensformate und Verfahren werden miteinander verschränkt, wodurch sich neue erkenntnistheoretische Zugänge eröffnen - und neue Möglichkeiten in Bezug auf die Produktion und Darstellung von Wissen reflektiert werden können.

WISSENS/
TRANSFER/
SÜD/

Impressum:

Wissenstransferzentrum Süd
Projekt: Wissenstransfer in den
GSK-Wissenschaften stärken

Mag. Markus Hayden
markus.hayden@aau.at

Institut für Philosophie
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt/Celovec

www.wtz-sued.at